

«Sarnen feiert 1. August»

Festansprache von Donat Knecht zum 1. August 2016

(Es gilt das gesprochene Wort.)

Was um Himmels Willen, geschätzte Sarnerinnen und Sarner, liebe Gäste, was um Himmels Willen sagt man bei einer 1. August-Ansprache? Diese Frage treibt mich jetzt schon ein paar Wochen um. Naja, denken Sie sich, wenn er das bis heute noch nicht weiss, kann es ja heiter werden. In meiner Not habe ich jemanden gefragt, was er von einer 1. August-Rede erwarte. Er sagte: Wenn Du kein guter Redner bist, dann fasse Dich kurz. Und wenn Du gut reden kannst, dann bitte noch kürzer. Mit Blick auf meine umfangreiche Vorbereitung kann ich Ihnen sagen: Sie müssen mit dem Schlimmsten rechnen...

Ich habe mir irgendwann gesagt, so eine 1. August-Feier ist ja eigentlich eine Art Geburtstagsparty. Wir feiern heute den Geburtstag einer ehrwürdigen, alten Dame. Über das genaue Alter des Geburtstagskinds wird zwar immer wieder gestritten. Für die einen ist die Dame schon genau 725 Jahre alt, was zugegeben ein stolzes Alter ist. Für andere ist sie höchstens 368, 218, 201 oder sogar nur 168 Jahre alt – ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, welche Geschichten einem früher in der Schule erzählt wurden. Oder welche eben nicht. So oder so feiern wir heute eine ältere, aber – wie mir scheint – immer noch sehr vitale Dame.

Es geht ihr gut, sehr gut sogar, besser als ihren Nachbarinnen und Verwandten. Sie ist natürlich stolz darauf, aber – unter uns – manchmal ist sie auch ein bisschen eingebildet und selbstgefällig. Sie meint, sie sei der Nabel der Welt und glaubt, es sei ausschliesslich ihr eigener Verdienst, dass es ihr so gut geht. Aber wir nehmen ihr das nicht übel. Im

Alter hat man manchmal die Tendenz, seine Vergangenheit zu erklären...

Die rüstige Jubilarin hat natürlich Freude, dass Sie alle erschienen sind, um mit ihr dieses Fest zu feiern. Schon wieder ist ein Jahr vergangen. Man lässt es Revue passieren und tauscht Anekdoten und Geschichten aus. Und genau dies – habe ich mir gedacht – mache ich auch. Ich erzähle ihnen drei kurze Geschichten.

* * *

Die erste Geschichte handelt von einer verzweifelten, aber mutigen Frau. Sie steht auf einem Schiff und klammert sich mit beiden Armen an der Reling fest. Die frische Seeluft tut ihr gut. Nervös suchen ihre Augen den Horizont ab. Sie haben gesagt, dass man das Land bald sehen könne. Das Land, das ihre Zukunft sein soll. Der Ort wo ihr Mann Arbeit finden und ihre sieben Kinder in Sicherheit aufwachsen sollen. Das Leben in ihrem Bauch bewegt sich. Da wo sie herkommt, wollten sie ihr Kind nicht zur Welt bringen. Ein schönes Land. Sie hat es geliebt. Aber es wäre unmenschlich gewesen, zu bleiben. Zuhause gibt es keine Zukunft.

Dafür aber bittere Armut. Weitherum war keine Arbeit zu finden. Es fehlte an allem, vor allem fehlte etwas zu essen. Krieg und nasses, kaltes Wetter haben Missernten und grosse Hungersnot gebracht. Der Boden gab einfach nicht genug her, um alle zu ernähren. Sie hatten Schnecken gesammelt und Kräuter gekocht, um wenigstens etwas zwischen die Zähne zu bekommen. Die wenigen, die noch etwas hatten, wollten nicht mit den anderen teilen. Im Dorf gab es Unruhen deswegen. Schliesslich mussten die Ärmsten von ihnen gehen.

Das Schiff ist voll von Menschen wie Sie. Alle haben sie grosse Angst vor dieser Reise. Man hörte, dass nicht jedes Schiff an sein Ziel komme. Aber das ist die Reise ihrer letzten Hoffnung.

Die Familie der Frau befindet sich im Unterdeck. Das Schiff ist völlig überfüllt, es gibt kaum Platz, sich irgendwo hinzulegen. Zuerst war das Wetter stürmisch, hohe Wellen warfen das Schiff hin und her, ein ständiger Regen durchnässte alles. Das ist zum Glück vorbei. Dafür scheint nun ununterbrochen die heisse Sonne. Schatten findet man nur unter Deck, wo es aber schrecklich stinkt. Man muss sich entscheiden, Schatten oder frische Luft. Beides gibt es nicht. Viele sind mittlerweile krank. Es gibt zu wenig Wasser und keinen Ort, wo man sein Geschäft verrichten kann.

Die Frau muss wieder ins Unterdeck hinunter zu ihrer Familie. Vor kurzem ist ein zweijähriges Mädchen ins Wasser gefallen. Es ist sofort zwischen den Wellen verschwunden und nicht mehr aufgetaucht. Unsere Frau auf dem Schiff schickt ein Stossgebet gegen den Himmel. Dieses Elend soll endlich aufhören...

* * *

Die zweite Geschichte beginnt in dunkler Nacht. Er weiss zuerst nicht, wo er ist. Als erstes denkt er, wie schön doch diese Ruhe ist. Er liegt auf dem Boden im Gras. Als er sich ein wenig bewegt, fährt ihm ein heftiger Schmerz in die Knochen. In seinem Kopf bläst ein kalter Wind eine Kerze aus und für einige Zeit taucht er wieder ab in ein schwarzes Nichts.

Wieviel Zeit ist vergangen? Wie lange liege ich schon hier? Dieses Mal kommt ihm alles wieder in den Sinn. Er beginnt zu schlottern. Rund um

ihn ist der Tod. Da, wo er liegt, hat ein blutiger Kampf getobt. So etwas hat er sich in seinem jungen Alter nicht vorstellen können. Die Geistlichen hatten gepredigt und gehetzt. Sie haben sie zur Vernichtung der Ungläubigen aufgerufen. Bei den jungen Männern ist der Hass gewachsen und eine glühende Begeisterung für den Kampf machte sich breit. Mit heiligem Zorn, fanatisch haben sie sich die übermütigen Jugendlichen als Freiwillige den Truppen angeschlossen.

Zuerst haben sie nur die Siedlungen der Ungläubigen besetzt, die Bewohnerinnen und Bewohner vertrieben und deren Häuser geplündert. Wo immer sie hinkamen verbreiteten Sie Angst und Panik. Aus Übermut schossen sie auf alles, was nach einem Feind aussah. Sie fühlten sich mächtig stark. Dann aber sammelten sich die Truppen zu einer grossen Schlacht.

Die Prediger heizten Ihnen ein. Dies sei ein heiliger Krieg. Es sei keine Sünde, sondern ihre Pflicht, die Ungläubigen zu töten. Sie bräuchten keine Angst vor dem Tod zu haben. Für ihre Angehörigen werde gesorgt. Sie vollbrächten ein gutes Werk, welches im Paradies grosszügig belohnt werde...

* * *

Bei der dritten Geschichte geht es um eine Person, die für unser heutiges Geburtstagskind sehr wichtig ist. Es ist nicht sicher, ob unsere Jubilarin weiss, wie wichtig. Aber die Person hat sich um unser Geburtstagskind sehr verdient gemacht hat. Sie hat die Jubilarin in ihr Herz geschlossen, hat ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in ihren Dienst gestellt, hat ihr neue Wege eröffnet und Brücken gebaut, hat sie gehegt und gepflegt, geputzt

und gekämmt, bedient, hat sie auf der ganzen Welt berühmt und erfolgreich gemacht, hat ihr Reichtum und Wohlstand gebracht, hat sie inspiriert und bereichert. Ihre Bedeutung für unser Geburtstagkind kann nicht hoch genug geschätzt werden. Unsere Jubilarin weiss, dass diese Person sie zu dem gemacht hat, was sie heute ist.

* * *

Sie merken vielleicht, liebe Festgemeinde, es liegt auf der Hand, dass beim diesjährigen Geburtstagsfest vor allem ein Thema zu reden gibt. Unsere Jubilarin hat den Geschichten mit geschlossenen Augen zugehört. Nur ab und zu hat sie geseufzt. Ja, sie erinnert sich. Nicht nur gerne. Aber sie erinnert sich. Nur die Namen, die Namen weiss sie nicht mehr alle. Aber das ist ja wohl normal in ihrem Alter. Wir helfen ihr gerne.

Die Frau auf dem Schiff in der ersten Geschichte: Sie hiess Amstalden, oder vielleicht auch Berchtold. Im vorletzten Jahrhundert haben sie und ihre Familie die Zustände in Ihrer Heimat nicht mehr ertragen und sich als Wirtschaftsflüchtlinge auf eine lange Reise nach Übersee gemacht. Zehntausende aus der ganzen Schweiz haben es ihnen gleichgetan. Die «New York Times» hatte in jenen Jahren die Schlagzeile: «Noch mehr Almosenempfänger aus der Schweiz – wieder eine Schiffladung auf dem Weg». Es wird die Meinung geäussert, dass die Schweizerinnen und Schweizer «sicherlich keine wünschenswerte Ergänzung unserer Bevölkerung sind».

Der junge Mann auf dem Schlachtfeld hiess von Wyl, aber vielleicht auch Britschgi. Seit der zweiten Schlacht bei Villmergen vor 300 Jahren war er

für seine Zeitgenossen vor allem eines: ein «armengenössiger Krüppel». Es ging in diesem Krieg um einen Streit zwischen den katholischen und den protestantischen Orten der Eidgenossenschaft. Sie führten gegeneinander einen blutigen Religionskrieg, in dem über 4'000 Soldaten ihr Leben verloren haben. Auf dem Schlachtfeld bei Villmergen hat man sie in Massengräbern unter den Boden gebracht. Erst vor paar Jahren gab es wieder Streit unter Schweizer Kantonen, weil noch heute nicht die ganze Kriegsbeute zurückgegeben wurde.

Die Person in der dritten Geschichte ist offenbar jemand, der einen wichtigen Beitrag zur heutigen Schweiz geleistet hat. Sie oder ihre Familie kommt allerdings gar nicht aus der Schweiz. Diese Person hat viele Namen. Sie heisst zum Beispiel...

- Friedrich Knie. Denken Sie an Zirkus. Oder..
- Philippe Suchard. Denken Sie an Schokolade.
- Henri Nestlé, Lebensmittel
- Antoine Norbert de Patek und Jean-Adrien Philippe, Uhren
- Carl Franz Bally, Schuhe
- Georg und Albert Wander
- Julius Maggi
- Giovanni Segantini
- Carl Spengler, denken Sie an Eishockey
- *Johann Georg Blocher, denken Sie an... es kommt Ihnen schon etwas in den Sinn.*
- Charles Brown und Walter Boveri
- Hermann Hesse
- Paul Klee
- Albert Einstein
- Hans Wilsdorf, Rolex
- Charles-Édouard Jeanneret-Gris, alias le Corbusier

- Elias Canetti
- Zino Davidoff
- Meret Oppenheim
- Robert Frank
- Nicolas Hayek
- Jean-Luc Godard
- Niki de Saint Phalle
- Ursula Andres
- Klaus Schwab
- Francesco Illy
- Endo Anaconda
- Vladimir Petković
- *Donat Knecht. Gut, den kennen nicht alle...*
- Aber: Marc Foster
- Andres Andrekson, alias Stress
- Roger Federer
- Tadesse Abraham
- Lea Dudzik, alias Lea Lu
- Thabo Sefolosa
- Stanislas Wawrinka
- Valon Berahmi
- Johan Djourou
- Karim Hussein
- Xherdan Shaqiri
- Mujinga Kambundji
- Breel Embolo
- usw., usf. Ich glaube beinahe, sogar in Obwalden gäbe es noch ein paar davon.

Ja, mir scheint: Wir sind zu einem grossen Teil gar nicht mehr wir selber. Jedenfalls nicht *nur* wir selber. Wir sind heute auch ein Stück weit die

ganze Welt. Und die Welt ist ein Stück weit wir. Und das ist gut so. Wir wären sonst nicht das, was wir heute sind.

Die Schweiz in der Welt und die Welt in der Schweiz – das ist ganz offensichtlich das grosse Thema unserer Zeit. Hier sind wir gefordert, müssen dringend Antworten suchen und Wege finden. Denn kaum ein wichtiges Problem unserer Zeit kann die Schweiz alleine lösen.

Migration, Terrorismus, Krieg, Korruption, Kapitalflucht, Geldwäscherei, Internetkriminalität, Wirtschaftskrisen, gerechter Welthandel, Verteilung des Reichtums, Hunger, Armut, Umweltschutz, Erderwärmung, Klimawandel - nehmen Sie, was Sie wollen: Wir Menschen sitzen alle im selben Boot. Ob wir das nun wollen oder nicht. Die Welt braucht die Schweiz und die Schweiz braucht die Welt.

Ich habe heute drei Episoden aus der Geschichte der Schweiz gestreift. Wenn Sie darin Parallelen zum aktuellen Weltgeschehen erkennen, so ist das weder unbeabsichtigt noch zufällig, sondern unvermeidlich. Aber darin liegt ja vermutlich der Sinn dieser Geburtstagsparty: einmal im Jahr über unser Geburtstagskind und seine Welt nachzudenken. Denken, sagte ich - nicht reden. Ich schliesse darum ab, danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben und wünsche Ihnen allen noch ein schönes Fest. Schon heute bin ich gespannt, was wir in einem Jahr an der Geburtstagsparty unserer rüstigen Jubilarin zu erzählen haben.

Donat Knecht

Wiesenweg 6, 6060 Sarnen

49 Jahre, verheiratet, 1 Sohn, wohnhaft in Sarnen seit 42 Jahren

Berufliche Tätigkeit

Dozent und Projektleiter an der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit

Ehrenamtliche Tätigkeiten

Stiftungsrat und Vorstandsmitglied verschiedener sozialer Institutionen
der Zentralschweiz

1997-2006 Vertreter der Gemeinde Sarnen im Obwaldner Kantonsrat